

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatları	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYASINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

O‘ktamova Nozima Narzulla qizi

*Toshkent davlat yuridik universiteti,
PhD. Dotsent v.b
e-mail: nozima.uktamova.93@inbox.ru
ORCID: 0009-0009-4135-1951*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tijorat banklari faoliyatida aktivlarni diversifikatsiyalashning nazariy asoslari, ularning moliyaviy barqarorlik va rentabellik ko‘rsatkichlariga ta’siri keng qamrovda tahlil qilinadi. Diversifikatsiyaning bank risklarini boshqarishdagi o‘rni, bank balansining tarkibiy tuzilmasiga ta’siri hamda rentabellik ko‘rsatkichlariga ta’sirchanlik darajasi chuqur ilmiy asosda o‘rganiladi. Tadqiqotning amaliy qismida O‘zbekiston tijorat banklarining aktivlar tuzilmasi, ularning tarmoqlar bo‘yicha taqsimoti va diversifikatsiya darajasi statistik usullar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada ilg‘or xorijiy tajriba asosida aktivlar diversifikatsiyasini chuqurlashtirishning samarali yondashuvlari tahlil qilinib, milliy bank tizimi uchun mos strategik yo‘nalishlar ishlab chiqiladi. Muallif tomonidan ilgari surilgan tavsiyalar tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta’minlash, risklarni minimallashtirish va rentabellikni oshirishga qaratilgan amaliy mexanizmlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** tijorat banklari, aktivlar diversifikatsiyasi, risklarni boshqarish, HHI indeksi, moliyaviy barqarorlik, bank strategiyasi.*

НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Уктамову Нозиму Нарзулла кизи

*Ташкентский государственный
юридический университет,
PhD. Доцент и.о.
e-mail: nozima.uktamova.93@inbox.ru
ORCID: 0009-0009-4135-1951*

***Аннотация.** В статье подробно анализируются теоретические основы диверсификации активов в деятельности коммерческих банков, их влияние на показатели финансовой устойчивости и рентабельности. Роль диверсификации в управлении банковскими рисками, ее влияние на структуру баланса банка и уровень ее влияния на показатели рентабельности глубоко изучены с научной точки зрения. Рекомендации, выдвинутые автором, служат совершенствованию практических механизмов, направленных на обеспечение финансовой устойчивости коммерческих банков, минимизацию рисков и повышение рентабельности. Ключевые слова: коммерческие банки, диверсификация активов, управление рисками, индекс HHI, финансовая устойчивость, банковская стратегия. e направления, подходящие для национальной банковской системы. Рекомендации, выдвинутые автором, служат совершенствованию практических механизмов, направленных на обеспечение финансовой устойчивости коммерческих банков, минимизацию рисков и повышение рентабельности.*

***Ключевые слова:** коммерческие банки, диверсификация активов, управление рисками, индекс HHI, финансовая устойчивость, банковская стратегия.*

DIRECTIONS FOR DEVELOPING DIVERSIFICATION OF COMMERCIAL BANKS' ASSETS

Uktamova Nozima Narzulla kizi

*Tashkent State University of Law,
PhD Associate Professor
e-mail: nozima.uktamova.93@inbox.ru
ORCID: 0009-0009-4135-1951*

Abstract. *This article comprehensively analyzes the theoretical foundations of asset diversification in commercial banks and its impact on their financial stability and profitability indicators. The role of diversification in the management of bank risks, the impact on the structural structure of the bank balance sheet and the degree of impact on profitability indicators are studied on a deep scientific basis. The practical part of the study analyzes the asset structure of commercial banks in Uzbekistan, their distribution by sector, and the level of diversification using statistical methods. The article also analyzes effective approaches to deepening asset diversification based on advanced foreign experience and develops strategic directions suitable for the national banking system. The recommendations put forward by the author serve to improve practical mechanisms aimed at ensuring the financial stability of commercial banks, minimizing risks, and increasing profitability.*

Keywords: *commercial banks, asset diversification, risk management, HHI index, financial stability, bank strategy.*

Kirish

So‘nggi yillarda global moliyaviy tizimda yuzaga kelgan o‘zgarishlar, xususan pandemiya, geosiyosiy beqarorlik, inflyatsiyaning keskin ortishi va asosiy foiz stavkalarining tez-tez o‘zgarishi dunyo bank tizimi oldida keskin sinovlarni yuzaga keltirdi. Ushbu omillar banklarning risklarga nisbatan zaifligini oshirib, ularning aktiv portfellarini qayta ko‘rib chiqish zaruratini keltirib chiqardi. Aynan shunday sharoitda aktivlarni diversifikatsiyalash tijorat banklari uchun strategik zarurat darajasiga ko‘tarildi. Chunki diversifikatsiyalash orqali banklar o‘z investitsiya va kredit portfellarini risklar, tarmoqlar, hududlar va vaqt nuqtai nazaridan balanslash orqali moliyaviy barqarorlikka erishishlari mumkin.

Tijorat banklari faoliyatining muvaffaqiyati nafaqat daromad olishda, balki moliyaviy muhitda yuzaga keladigan salbiy ta’sirlarga bardosh bera olish qobiliyatida ham namoyon bo‘ladi. Shu bois banklar aktivlar tarkibini shakllantirishda yuqori darajadagi tahliliy yondashuv, bozor konyunkturasini to‘g‘ri baholash, tarmoq va mintaqaviy risklarni puxta hisobga olishga majburdirlar. Bugungi kunda bank risklarini diversifikatsiyalashga qaratilgan strategiyalar xalqaro amaliyotda Basel III standartlari, ESG mezonlari, makroprudensial nazorat choralarida alohida o‘rin egallamoqda.

O‘zbekiston Respublikasida bank-moliya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham mazkur tendensiyalarning ichki ifodasidir. Jumladan, davlat ulushi yuqori bo‘lgan tijorat banklarini bosqichma-bosqich xususiylashtirish, xorijiy investorlarni jalb qilish, raqamli bank xizmatlarini joriy etish va xalqaro reyting agentliklari bilan hamkorlikni kuchaytirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, Markaziy bank banklarning aktivlari bo‘yicha hisobotlar ochiqligini oshirish, kapital yetarliligi va likvidlik darajasini mustahkamlash bo‘yicha qat’iy talablarni ilgari surmoqda.

Shunga qaramay, O‘zbekiston tijorat banklari faoliyatida kredit portfellarining yuqori konsentratsiyasi, kichik biznes va innovatsion loyihalarning moliyalashtirilishida mavjud bo‘lgan imkoniyatlar yetarli darajada ishga solinmaganligi va hududlar kesimidagi nomutanosibliklar diversifikatsiya siyosatini chuqurlashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu holat, bir tomondan, tijorat banklarida risklilik darajasini oshirsa, boshqa jihatdan moliyaviy bozorning funksional samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Mazkur maqolada tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalash zarurati tahlil qilinib, O‘zbekiston bank tizimidagi mavjud holat baholanadi, xalqaro tajriba asosida asosiy tamoyillar va takliflar ishlab chiqiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari maqolaning ilmiy va amaliy ahamiyatini belgilab beradi hamda kelgusidagi bank islohotlari uchun metodologik va amaliy asos bo‘la oladigan takliflar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Metadologiya

Ushbu maqolada nazariy tahlil, empirik tahlil, qiyosiy tahlil va tahliliy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Konsentratsiya tahlili Herfindal-Hirschman indeksi (HHI) orqali baholandi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston tijorat banklari moliyaviy tizimining barqarorligini ta’minlashda aktivlarning tarkibi va diversifikatsiyasi muhim rol o‘ynaydi. 2025-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan 36 ta tijorat bankining umumiy aktivlari hajmi 769 330 mlrd so‘mni tashkil etdi. Ushbu aktivlarning 65%i davlat ulushi mavjud banklarga, 35 %i esa xususiy banklarga to‘g‘ri kelmoqda.

1-jadval.

Davlat ulushi mavjud bo‘lgan tijorat banklarining asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlari (2025-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra)¹⁵

№	Bank nomi	Aktivlar	Ulushi (%)	Kreditlar	Ulushi (%)	Kapital	Ulushi (%)	Depozitlar	Ulushi (%)
1	O‘zmilliybank	135 090	18	108 014	20	18 860	16	36 839	12
2	O‘zsanoatqurilishbank	87 597	11	65 498	12	10 025	9	20 745	7
3	Agrobank	79 404	10	59 436	11	12 427	11	19 469	6
4	Asaka bank	58 093	8	38 717	7	8 016	7	19 469	5
5	Xalq banki	46 491	6	29 620	6	8 000	7	23 709	8
6	Biznesni rivojlantirish banki	32 133	4	22 527	4	4 295	4	10 765	3
7	Mikrokreditbank	23 543	3	17 416	3	3 551	3	7 832	3
8	Aloqa bank	23 251	3	12 944	2	3 082	3	13 815	4
9	Turon bank	17 585	2	12 558	2	1 919	2	5 486	2
	Davlat ulushi mavjud banklar	503 187	65	366 731	69	70 175	61	154 511	50

2025-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, davlat ulushi mavjud bo‘lgan 9 ta tijorat banki mamlakat bank tizimida sezilarli o‘rinni egallab turibdi. Ularning jami aktivlari 503 187 mlrd so‘mni tashkil etib, bu banklar umumiy bank aktivlarining 65 foizini egallagan. Bu esa davlat banklarining moliyaviy resurslar bo‘yicha hali ham ustunlikka ega ekanini ko‘rsatadi.

Aktivlar tarkibi bo‘yicha:

- O‘zmilliybank - eng yirik davlat banki bo‘lib, 135 090 mlrd so‘m aktivlar bilan yetakchilik qilmoqda (jami aktivlarning 18%).
- Keyingi o‘rinlarda O‘zsanoatqurilishbank (11%) va Agrobank (10%) joylashgan.
- Eng kam aktivga ega bank - Turon bank (2%).

O‘zmilliybank bank bozorining eng yirik subyekti hisoblanadi. Aktivlar bo‘yicha 135 090 mlrd so‘m bilan umumiy hajmning 18,7% ini tashkil etmoqda. Kreditlar portfeli ham yuqori – 108 mlrd so‘m, bu umumiy kreditlarning 20,6% ga teng. Kapital hajmi va depozitlar miqdori ham mutanosib ravishda yuqoriligini ko‘rishimiz mumkin.

Diversifikatsiya darajasi bo‘yicha Top-3 bank (O‘zmilliybank, O‘zsanoatqurilishbank, Agrobank) birgalikda Aktivlarning 40,7% ini, Kreditlarning 44,5% ini, Kapitalning 38% ini, Depozitlarning 25% ini egallaydi. Bu yuqori konsentratsiya darajasini bildiradi va xatarlarning bir nechta banklar doirasida jamlangani diversifikatsiya zaruratini kuchaytiradi.

Kapital bo‘yicha yetakchi – O‘zmilliybank (18,8 trln so‘m), undan keyin Agrobank (12,4

¹⁵ Cbu.uz ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

trln so‘m). Turon bankda esa bu ko‘rsatkich atigi 1,9 trln so‘mni tashkil qiladi. Xalq banki (23,7 trln so‘m) depozitlar bo‘yicha yuqori o‘rinlarda turibdi, bu esa jismoniy shaxslar va aholining ishonchi nisbatan yuqoriligi bilan izohlanadi. Mikrokreditbank, Aloqa bank va Turon banklar hajman kichik bo‘lsa-da, nisbatan barqaror ko‘rsatkichlarga ega. Ularning bozor ulushi kichik bo‘lsa-da, segmentlashgan xizmatlar bilan raqobatda turishga harakat qilmoqda.

O‘zbekiston bank tizimida davlat ulushi mavjud 9 ta yirik bank quyidagi ulushlarga ega (% hisobida):

$$HHI_1 = 18^2 + 11^2 + 10^2 + 8^2 + 6^2 + 4^2 + 3^2 + 3^2 + 2^2$$

Natijada,

$$HHI_1 = 324 + 121 + 100 + 64 + 36 + 16 + 9 + 9 + 4 = 683$$

Qolgan 27 ta bank umumiy aktivlarning 35% qismini egallaydi. Har bir bankning o‘rtacha ulushini:

$$S = 2735 = 1.3$$

Ularning *HHI* ga qo‘shgan hissasi:

$$HHI_2 = 27 \times (1.3)^2$$

Natija:

$$HHI_2 \approx 27 \times 1.69 = 46$$

$$HHI = HHI_1 + HHI_2 = 683 + 46 = 729$$

Xalqaro amaliyotda *HHI* quyidagicha baholanadi:

- $HHI < 1500$ - past konsentratsiya
- $1500 - 2500$ - o‘rtacha konsentratsiya
- 2500 - yuqori konsentratsiya

Tahlil natijalari asosida umumiy tizim bo‘yicha konsentratsiya pastligini ko‘rishimiz mumkin.

Tijorat banklari faoliyatini baholashda faqat banklar kesimida aktivlar konsentratsiyasini aniqlash yetarli emas. Chunki mazkur yondashuv bank tizimidagi mulkchilik va bozor ulushi tuzilmasini aks ettiradi, biroq aktivlarning real iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha taqsimotini to‘liq ochib bermaydi.

Shu sababli, mazkur tadqiqotda banklar kesimida konsentratsiya darajasi bilan bir qatorda, bank tizimi aktivlarining tarmoq va yo‘nalishlar bo‘yicha diversifikatsiyasi ham tahlil qilinadi. Bu yondashuv bank tizimining real iqtisodiyotga ta‘sirini chuqurroq baholash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalash darajasini baholash uchun ko‘p komponentli (multi-dimensional) model ishlab chiqildi. Ushbu model bank tizimi aktivlarining tarkibiy tuzilmasini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Bank aktivlari diversifikatsiyasi quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$D = 1 - \sum_{i=1}^n s_i^2$$

bu yerda:

D — diversifikatsiya indeksi

s_i — aktivlar tarkibidagi i -komponent ulushi (%)

Bu model aslida *HHI* ning teskarisi $(1 - HHI)$ bo‘lib,

HHI – konsentratsiya

D - diversifikatsiya

$$D = 1 - 0.5042 = 0.4958$$

$D = 0.496$

D qiymati	Talqin
0 ga yaqin	Yuqori konsentratsiya
0.5 atrofida	O‘rtacha diversifikatsiya
1 ga yaqin	Yuqori diversifikatsiya

$D \approx 0.5 \rightarrow$ o‘rtacha diversifikatsiya

O‘zbekiston bank tizimida aktivlar diversifikatsiyasi o‘rtacha darajada bo‘lib, kredit qo‘yilmalarining ustunligi sababli aktivlar tarkibida yuqori konsentratsiya elementi saqlanib qolmoqda. Bu holat bank tizimini kredit risklariga nisbatan sezgirlikni oshiradi. Bank tizimi aktivlarini diversifikatsiyasini baholash natijasida aniqlanishicha, aktivlarning asosiy qismi kredit qo‘yilmalari hissasiga to‘g‘ri keladi (70% dan ortiq). O‘zgartirilgan Herfindahl–Hirschman indeksi asosida hisoblangan diversifikatsiya ko‘rsatkichi $D \approx 0.5$ darajasida bo‘lib, bu o‘rtacha diversifikatsiya darajasini bildiradi. Shu bilan birga, kreditlar ulushining yuqoriligi aktivlar tarkibida konsentratsiya elementining mavjudligini ko‘rsatadi.

Tijorat banklari aktivlarining mulkchilik shakliga ko‘ra taqsimoti (2025-yil 1-yanvar holatiga)¹⁶

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2025-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra O‘zbekiston bank tizimida aktivlarning 65 foizi davlat ulushiga ega banklar tomonidan nazorat qilinadi. Bu holat moliyaviy resurslar taqsimotida konsentratsiyani va xatarlarning tizimli xususiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Shuningdek, diversifikatsiya darajasini oshirish uchun xususiy banklar ulushini kengaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, tijorat banklarining aktivlarini diversifikatsiyalash — zamonaviy bank boshqaruvida hal qiluvchi strategik omillardan biri bo‘lib, bu jarayon moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, kredit portfellarining sifati va rentabelligini oshirish, hamda bozor xavflariga nisbatan bardoshlilikni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda bank tizimidagi asosiy muammolardan biri – aktivlarning ayrim tarmoqlar va yirik mijozlar atrofida yuqori darajada to‘planib qolganidir. Bu holat esa tizimli xatarlarni kuchaytirib, butun moliyaviy tizim barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan islohotlar, xususan, 2020-yil 12-maydagi PF–5992-sonli “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmon bu boradagi muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Farmon asosida tijorat banklarida davlat ishtirokini

¹⁶ Cbu.uz ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

qisqartirish, bank xizmatlarini raqamlashtirish, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va xalqaro standartlarga mos boshqaruv tizimini joriy etish singari yo‘nalishlar belgilangan. Mazkur yondashuvlar bank faoliyatini diversifikatsiyalashga keng zamin yaratmoqda. Diversifikatsiya banklarga:

- Tarmoq va hududiy xavflarni kamaytirish;
- Kredit portfellarini muvozanatli shakllantirish;
- Innovatsion moliyaviy mahsulotlar orqali yangi mijoz segmentlarini jalb qilish;
- Uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash imkonini beradi.

Ijobiy jihat shundaki, davlat tomonidan bank-moliya tizimiga nisbatan qo‘llanilayotgan ochiq, samarali va xalqaro tajribaga asoslangan yondashuvlar — xususiylashtirish, kapital bozorini rivojlantirish va moliyaviy vositalarni diversifikatsiyalash kabi chora-tadbirlar bilan uyg‘unlashgan holda, banklar oldida yangicha imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ayniqsa, Markaziy bank tomonidan joriy etilayotgan prudensial me‘yorlar, ochiqlik va shaffoflik talablarining kuchaytirilishi banklar faoliyatining sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilishiga xizmat qilmoqda.

Olib borilgan tahlillar natijasida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Tijorat banklari aktivlari tarkibida investitsiyalar, qimmatli qog‘ozlar va likvid aktivlar ulushini oshirish;
2. Sanoat, xizmatlar sohasi va innovatsion loyihalarni kreditlar orqali moliyalashtirishni kengaytirish;
3. Banklarda konsentratsiya risklarini aniqlash va monitoring qilish tizimini kuchaytirish, zamonaviy risk-menejment instrumentlarini joriy etish.

Umuman olganda, aktivlarni diversifikatsiyalash – bu nafaqat risklarni kamaytirish vositasi, balki banklarning raqobatbardoshligi, innovatsion salohiyati va mijozlar ehtiyojlariga tezkor moslashuvi uchun zamin yaratadigan strategik moliyaviy boshqaruv mexanizmidir. O‘zbekiston tijorat banklari mazkur yondashuvni tahlil qilsalar, xalqaro moliya bozorlarida mustahkam o‘rin egallashlari, moliyaviy xavfsizlik va investitsion jozibadorlikni ta‘minlashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘xati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli Farmoni – “O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”. // www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti – Statistik axborotlar va hisobotlar. // <https://cbu.uz>
3. Jahon banki. Global Financial Development Report 2022: Banking on SMEs. Washington, DC: World Bank. // www.worldbank.org
4. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: Finalising post-crisis reforms. Bank for International Settlements, 2017. // www.bis.org
5. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 12th edition. Pearson Education.
6. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2019). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*. 10th edition. McGraw-Hill Education.
7. Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF). Financial Soundness Indicators Compilation Guide. 2020. // www.imf.org

